

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2020 года

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ – Регистрация участников конференции (онлайн регистрация).
10⁰⁰ – 12³⁰ – Открытие конференции, пленарное заседание.
12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
13³⁰ – 15³⁰ – Работа секций по тематическим направлениям.

4 июня 2020 года

- 10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Круглый стол на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в Донецкой Народной Республике»
12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
13³⁰ – 15³⁰ – Обсуждение и принятие резолюции конференции

РЕГЛАМЕНТ

- Для доклада на пленарных заседаниях – до 20 минут.
Для доклада на секционных заседаниях – до 10 минут.
Для выступлений и сообщений – до 5 минут.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Макеева Ольга Александровна – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапко Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Руцак Владимир Михайлович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
Халепа Игорь Николаевич – и.о. Министра связи Донецкой Народной Республики.
Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.
Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре.
Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Огорокова Галина Павловна – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».

Аваков Сергей Юрьевич – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения г.Донецк ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Модератор – **Костровец Лариса Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.

Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДНР: ПРЕДПОСЫЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Бидёвка Владимир Анатольевич - Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Губерная Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ В.И. ДЕГТЯРЕВА)

Кулемзин Алексей Валерьевич – глава Администрации г. Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Иванов Олег Борисович – политолог, заслуженный юрист Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской обл.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Шевченко Дмитрий Станиславович – кандидат экономических наук, доцент, Глава администрации города Ясиноватая
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1. – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития ДНР.

Сомодератор – Дорофиенко Вячеслав Владимирович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2. - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Модератор – Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Барышникова Лёля Петровна – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Рытова Наталья Александровна – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4. – СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Сомодератор – Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Секретарь – Кислюк Елена Владимировна – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Модератор – Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Волощенко Лариса Михайловна – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Саенко Виктор Борисович – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

**СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

*Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель
Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.*

*Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий
кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».*

*Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и
социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».*

**ПОДСЕКЦИЯ 1.
«СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»**

*1. Армен А.С., старший преподаватель кафедры социологии и политологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*
**СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕНДЕРНЫХ
КВОТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

*2. Арушанян М.Р., преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*
**ТОТАЛИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК АТРИБУТ
ПОСТСОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА**

*3. Бабенко Д.А., аспирант кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*
**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ В
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*4. Безгусько Н.А., старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*
**ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ**

*5. Бойко В.А., преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*
**СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ**

6. Бугаевская Ю.Ю., старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав и инноватики ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ», ЛНР
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА
КАК СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ

7. Головлева Е.В., доцент, канд. психол. наук., доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

8. Данилова С.В., канд. психол. наук., доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

9. Демидов С.С., ассистент кафедры социологии управления, специалист по организации и проведению социологических исследований Центра сертификации деловых способностей ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОПРЕДЕЛЕНИЕ КАК МОТИВАЦИОННАЯ
ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

10. Дергунов Ю.В., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕРАВНОМЕРНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ

11. Емец И.А., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

12. Есенова А.Ю., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ**

13. Зырина Я.А., канд. социол. наук, заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
РИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

14. Иванов О.Б., политолог, заслуженный юрист Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской обл., РФ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

15. Кабаченко Л.С., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРАКТИКЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

16. Ковырзина К.Д., ассистент кафедры социологии управления, специалист по организации и проведению социологических исследований Центра сертификации деловых способностей ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕИСКРЕННОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

17. Лобовикова Е.А., доцент, канд. социол. наук, заведующий кафедрой рекламы и PR-технологий ГОУК «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», ЛНР
РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

18. Мангасаров Г.О., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МЕДИАЦИЯ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

19. Марков Е.А., доцент, доктор политических наук, профессор кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ФГБОУ «Череповецкий государственный университет», РФ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

20. Оношко О.В., канд. полит. наук, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В СИСТЕМЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСЕВДОЭКСПЕРТИЗЫ

21. Самолаева Э.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

22. Сапрыгина Д.А., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

23. Стремоухов А.А., старший преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО ИДЕОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

24. Струченков А.В., доцент, канд. ист. наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

25. Сучкова Е.Ю., доцент, канд. ист. наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ
РЕШЕНИЯ

26. Циткилов П.Я., профессор, доктор ист. наук, профессор кафедры социальных технологий Института философии и социально-политических наук Южный федеральный университет, РФ

ПОЛИТИКА ОПТИМИЗАЦИИ КАК ПРИЁМ УПРАВЛЕНИЯ В
ЛИБЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДСЕКЦИЯ 2.
**«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

1. Абашина Я.В., ассистент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

2. Болотина Т.А., начальник отдела пресс-службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики,

Булах И.В., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И СМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

3. Витвицкая В.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Назаренко Е.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

4. Ворушило В.П., канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Байдала Т.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

5. Ворушило В.П., канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Матвиенко О.В., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

6. Голос И.И., канд. гос. упр., доцент, декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ

7. Дятлов В.В., старший преподаватель кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

8. Егорова Ю.В., канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Надворная А.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩЕМ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЕНКА

9. Жарова Ю.И., ассистент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

10. Калашишникова И.В., старший преподаватель кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

11. Карабут Л.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, заместитель директора по учебной

работе Юридического института ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

12. Коваль В.С., канд.истор.наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав и инноватики Юридического института ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КОНСТИТУЦИЙ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И АЗИИ К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕАЛЬНОСТЬ

13. Крючкова К.А., ассистент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ДНР: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

14. Мавлиханова Р.В., канд.юрид.наук, доцент, помощник Генерального прокурора Донецкой Народной Республики по взаимодействию с высшими органами государственной власти, советник юстиции

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

15. Матюшайтис Н.В., канд.юрид.наук, доцент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Цацорина А.В., студент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

16. Мельниченко Ю.С., канд.юрид.наук, доцент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

17. Моисеев А.М., д-р юрид.наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА

18. Новошицкая Н.В., преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕДИАЦИЯ КАК ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ
В СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

19. Оболешева Е.Е., старший преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

20. Плахотина Н.А., канд.юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

21. Подсушная М.В., заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

22. Прокофьев Н.А., ассистент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЫДЕЛЕНИЯ НЕТИПИЧНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ)

23. Разбейко Н.В., старший преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЖКХ

24. Саенко Б.Е., канд.экон.наук, доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

25. Саенко Б.Е., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Щербакова А.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ

26. Сасов А.В., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Александрова А.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОБРЕМЕНЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

27. Севастьянова И.Е., д-р полит. наук, профессор кафедры трудового права, права социального обеспечения и профсоюзных дисциплин Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Севастополь

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

28. Седнев В.В., д-р мед. наук, профессор, старший советник юстиции, Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ

29. Селюков А.Д., д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

30. Сичкар В.А., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Фоменко А.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ФУНКЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДНР НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

31. Суровцева А.А., старший преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

32. Трандафилова И.В., ассистент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

33. Ушакова Д.С., ассистент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

34. Финкина А.П., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

35. Чутчева О.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры международного права и права соцобеспечения ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

36. Шамов А.С., заместитель Министра юстиции Донецкой Народной Республики,

Нарыжный Н.А., директор Департамента международного права и связей с общественностью Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

37. Шестак В.С., д-р юрид.наук, профессор, заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ФУНКЦИИ», «КОМПЕТЕНЦИЯ», «ПОЛНОМОЧИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

38. Шестак С.В., канд.юрид.наук, доцент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

39. Шестов С.Н., канд. экон. наук, доцент, директор Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Севастополь, РФ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ РЕСПУБЛИК

ПОДСЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Безродный В.И., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ПРОМОУТЕРА), ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Вилюжанина Т.А., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3. Гаврилова Е.В., ст. преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ

4. Даниленко Г.Э., ст. преподаватель кафедры философии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ПОЛИЭТНИЧНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

5. Zhuravleva Olga, Candidate of Art History, Professor, «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»

ELECTRONIC TEXTBOOK AS AN INNOVATIVE FORM OF THE TDUCATIONAL PROCESS IN A MODERN UNIVERSITY

6. Кожевников В.М., д-р пед. наук, проф., профессор кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

7. Колесникова Г.И., д-р филос. наук, филолог, психолог, проф., независимый эксперт в области проблем сознания и воздействия на него; профессор кафедры психологии ВОУ «Таганрогский институт имени А.П. Чехова» (филиал) ФГБОУ ВПО «РИНХ», профессор кафедры философии ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ И ПСЕВДО-КРИЗИСОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

8. Коноваленко Н.В., канд. филос. наук, доц., доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

9. Коробкина Е.Н., внештатный сотрудник лаборатории по изучению свертктекста НИЦ «Центр перспективных конвергентных технологий и коммуникаций», КФУ им. В. И. Вернадского

ПАТТЕРН УПРАВЛЕНИЯ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

10. Макеева О.А., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»

11. Микк Е.Ю., ст. преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕЛИГИОЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

12. Огородник В.И., канд. филос. наук, доц., доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

13. Подгорный В.В., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ДНР

14. Приходченко Е.И., д-р пед. наук, проф., заслуженный учитель Украины, акад. МАНПО, профессор кафедры социологии и политологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

КРЕАТИВНОСТЬ КАК СТЕРЖНЕВАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. Prikhodchenko E.I., Doctor of Pedagogics, Professor, Professor of the Sociology and Politology Department SEI HPE «Donetsk National Technical University», Academician of IASPE, Honoured teacher of Ukraine

Kapatsina N.N., Teaching Assistant of the English Language Department, SEIHPE (State Educational Institution of Higher Professional Education) «Donetsk National Technical University»

COMMON AND DIFFERENT FEATURES OF LEADERS AND MANAGERS IN THE GROUP

16. Приходченко Е.И., д-р пед. наук, проф., заслуженный учитель Украины, акад. МАНПО, профессор кафедры социологии и политологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Маркова Е.А., аспирант кафедры социологии и политологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

17. Рубин С.В., адвокат АП Ростовской области, коллегия адвокатов г. Таганрога «Эгида», аспирант кафедры хозяйственного права ГО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

18. Сабирзянова И.В., канд. филос. наук, доц., заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

19. Сабирзянова И.В., канд. филос. наук, доц., заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Колесник В.В., магистрант кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

20. Сабирзянова И.В., канд. филос. наук, доц., заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Чередниченко М.А., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕПРИЗНАННЫХ
ГОСУДАРСТВ

21. Стреленко А.А., канд. психол. наук, доц., докторант Белорусского государственного университета

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХИЧЕСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ В СУБЪЕКТ-
ОБЪЕКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

22. Чугрина О.Р., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕС

23. Юсеф Ю.В., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры философии, правоведения, социальных и гуманитарных наук ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО
УПРАВЛЕНИЯ